

QARAQALPAQ TILINDE “JAMANLIQ” KONCEPTLI MIFONIMLER

Bekbosinova Gauxar Maxambetbaevna

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti tayanış doktorantı

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17703692>

Аннотация. Мақаллада мифоним түсиниги һәм қарақалпақ лингвомәдениятиниңдаǵи аһмийетли ұғимлардиң бири “Жаманлиқ” концептти мифонимлер анализленген. Олар ертеқ һәм әпсаналардан мисаллар арқали дәлillenip, лингвокультурологиялиқ талқиға тартылған.

Тayanış сөзлер: миф, жақсылық, концепт, мифоним, персонасфера.

Аннотация. В статье анализируются понятия мифонимов и мифонимов с концептом «зло» – одним из основных в каракалпакской лингвокультурологии. Они обосновываются примерами из сказок и легенд и подвергаются лингвокультурологическому анализу.

Ключевые слова: миф, добро, концепция, мифоним, персонасфера.

Annotation. This article analyzes the concepts of mythonyms and mythonyms with the concept of "evil," a fundamental one in Karakalpak cultural linguistics. These concepts are substantiated with examples from fairy tales and legends and subjected to a cultural linguistic analysis.

Keywords: myth, goodness, concept, mythonym, sphere of characters

Аууемги дәwirдеги халықтн руwxы дұнысы тилдеги мифлерде жақсы сақланған. Сонлықтан да, лингвокультурология халықтн мәдениятиниң би bóлеги һәм миллий тилдеги сáwlelengen фактери тийкары сýпатнда мифологияны да ўйренеди. Тил мифлердиң сақлануwнда тийкарги дерек. Тиллик қубылсларди мифологияны есапқа алған halда терең анализлеw – һázирги тил билиминиң актуал wáзýпысы.

Жаманлиқ – жақсылық концептиниң қарама-қарсы түсиниги болып, бул аксиологиялиқ жуплықлар дұныа жаратылғанли берли би-бири менен гўресип келген. Жаманлиқ концепти хаққнда философиялиқ һәм диний миynetлерде би қанша сөз етилген. Сөзликлерде жаманлиқты қыянатлиқ, дushпанлиқ, қара ниyetlilik деп келтиреди [QTTС, III т, 2023:316].

Персонасфераниң тийкарин тек ǵана дәстан һәм аңызлардаǵи образлар қурамстан мифлер, ертеқлер һәм әпсаналардаǵи адам келбетли һар қылы кóриниске иye мифологемалар да мýсал бола алады. Халық ертеқлериниң, дәстан һәм аңызлариниң syujetлик mazmuny, ideyasы халықтн қорқыншлы дushпанларинан óзлерин қорǵaw һәм жақсы турмыс кешiriwдеги tilekleri менен ushласып, онда толып атырған адамлардиң tirshilik ushын гўресleri, класлиқ теңsizlik, ақиллы менен ақилсыз, бай менен жарлы, әдиллик пенен әдилsizlik, жақсылық пенен жаманлиқ би-бирине қарама-қарсы қойылады, һәм олар би-бири менен гўресип отырады. Mine usы сыyaқлы гўреслерде жаманлиқ концептти мифологемаларға jeztынақ, албашлы, shayтан, jin, aydarha, babay, suwperi сыyaқлы мифонимлерди кирgize аламыз. Мифонимлер деп кең мánиде миф, әпсана һәм ертеқлердеги кóркem оылап тaбылған оbyект атлариниң исимleri түсинiledi. Олар лингвистикалиқ semiotикалиқ simvollar сýпатнда, антропонимлер бирлиги сýпатнда тилде

óz kórinisin tabadı. Olardaǵı jamanlıq konceptli personosferalardıń biri insanlarǵa zıyan jetkiziwshi jezturnaq mifonimi sanaladı, ol sózlikte erteklerde ushırasatuǵın hayal sıpatındaǵı adam balasına dushpanlıq etiwshi qaskúnem dep túsindiriledi [QTTS, III, 2023:345]. Bul mifonim “Mónke batır hám jezturnaq” ápsanasında anıq berilgen. Máselen, *“Jalgız-jarım júrgen adamlar da bazda jezturnaq hújimine ushırap turǵan. Jezturnaq adam qálpinde, lekin qolınıń tırnaqları soyawday boladı eken. Tırnaqları óskin hám nayatıy ótkir bolıp, bir urǵanda adamnıń alqımın ap-ańsat orıp jiberedi eken. Sóytip oljasınıń qanın sorıytuǵın kórinedi... Jalgız úyli Mónke isimli jigit túste ergeneki ildirip dem alıp jatırsa, esiktiń bekkem etip ilingen ırǵaǵın taydırıp jiberip, bir sulıw kelinshek basa kóklep kirip keledi. Onıń qolına kózi túsip ketkende barıp boyın jıyıp alıp, qarsısında turǵan “názalim” – adamızat emes, al anıq jezturnaq ekenin sezedi”*, - dep keltiriledi” [QF,77-87 tom, 2014:78]. Jezturnaq ápsanalarda hayal obrazında súwretlenedi hám adamlardıń qanın sorıwshı maqluq sıpatında aytiladı. Ápsanalarda keltiriliwinshe *“jezturnaq bir kelgen jerine jáne aylanıp keledimish”*, -dep kórsetiledi. Sonıń menen birge “Talap izlegen eki jigit” erteginde jezturnaqtıń adam kelbetli ekenligi, onıń tırnaǵınıń bir qarıs ekenligi, adamzattıń jawı ekenligi aytiladı [QF,67-76 tom, 2014:75]. *Albaslı mifologeması* hár xalıqta hár túrli atalǵanı menen, kóplegen xalıqlar ushın ortaq obraz. Qaraqalpaq xalıq awızeki ádebiyatında qorqınıshlı hayal kelbetli, uzın shashı jelibirep taralmaǵan, emshegi salbıraǵan, qálegen haywan keypine kire alıwshı mifologiyalıq personaj. Sózliklerde albaslı mifonimi jın-jıpır, shaytan, jalmawız hám soǵan usǵan unamsız maqluq, sırtqı kórinisi, minez-qulqı ájeptáwir dep keltiriledi [QTTS, I tom, 2023:94]. Tilshi V.Usenova albaslı mifologemasınıń kelip shıǵıwın táriyxshı etnograf G.Asatryannıń pikirlerine baylanıstıradı, oǵan bola Kavkaz, Iran hám Orta Aziya xalıqlarınıń folklorındaǵı Ál ibliske tán, jawız obrazı menen baylanıstıradı. Bul jawız maqluq insannıń demografıyalıq ósiwi hám rawajlanıwına tosqınlıq qılıwshı bolıp, onıń dıqqat orayında balalar turǵan dep keltiredi. Jáne de ilimpaz “albaslı”nıń quramı ala hám bas sıyaqlı komponentlerden ibarat ekenligin aytadı [Usenova V. 2024:68]. G.Kdirbaeva bolsa “Alvasti/albaslı/almastı/shaytan qızı/balalar urısı – sırtqı kórinisinen júdá qorqınıshlı, hár qıylı kórinislerge kırıwshı maqluq, jaman suw hawızlerine jaqın orınlarda, taslandı úylerde mákán tapqan” dep keltiredi [Kdirbaeva G.2024:47]. “Talap izlegen eki jigit” erteginde albaslı mifoniminiń kórinisin: *“Bir kúni ań awlap kelip, keshte bir jerde atıp alǵan qulanımdı asıp otır edim, boyı bir tutam, shashı ayaǵına súyretilgen bir nashar kelip, ol da tamaǵın qazanına salıp ot jaǵıp otıra berdi. Men otırsam otıradı, tursam turadı. Qazanǵa otın salsam, ol da qazanına otın saladı. Bir waqıtları qazandaǵı awqatım pisip, gúrtikke qamır iyledim, ol da qamır iyledi. Qazanǵa gúrtik saldım, ol da gúrtik saldı. Awqatımdı tabaqqı shıǵarıp jesem, ol da tamaǵın tabaqqı salıp jey basladı. Men*

*ne islesem ol da sonı islep eki kózin mennen ayırmaydı. Ne de bolsa usınnan burın jep bolıp, bunı atıp óltireyin degen oyǵa keldim. Men onnan bir gúrtik burın jep boldım da, multıǵımdı qolıma alıp atıp saldım. Sol jerde sespesten jan tapsırdı. Bul adam jeytuǵın albaslı degen maqluq eken”, - dep kórsetiledi [QF,67-76 tom, 2014: 75]. Onıń adam jewi yáki adamlarǵa zıyan beriwi jamanlıq konceptli háreketlerden sanaladı. Albaslı mifonimi baybay mifologemasına jaqın. Xalıq arasında albaslı sózin kimde-kim tilge alsa sol zamatta jetip keledi degen qorqıw bolǵan, sonlıqtan da baybay ataması menen ataǵan bolıwı itimal. Házirgi sóylew tilinde de shashı uwdar-duwdar taralmaǵan nasharlarǵa qarata “shashıń albaslıń shashınday bolıp” yáki “shashıń baybaydıń shashınday bolıp” etalonı qollanıladı. Máselen: *Bir jaqqa ketemiz degendi esitse tańdı tırnap attıratuǵın Tursınnıń “baybaydıń shashınday” shashı uwdar-duwdar, ele kózinde uyqı.* (Sh.Seytov).*

Ilimpaz G.Kdirbaeva “Mifologemalardıń shash somatik birligi derlik barlıq táriyplerde tozǵıǵan halatta beriledi, bunıń tiykarǵı sebebi psixologiyalıq halat bolıp, taralmaǵan, tozǵıǵan shash unamsız mifologemalardıń identifikatorı, taralǵan, uzın altın reńli shashlar unamı mifologemalardıń gewdelentiriwshileri ekenligi anıqlandı” dep keltiredi [Kdirbaeva G. 2024:83]. Házirgi qaraqalpaq tilinde birewdi jek kórgende, ǵarǵanda albaslı dep ǵarǵaw halatları ushırasadı. Bunda kóbinese sharbaya, biyhaya, urısqaq, jánjelpaz hayal-qızlarǵa qarata qollanıladı. Qazaq xalıq túsiniǵinde albaslını sarı hám qara dep bólip túsinedi. Qazaq ǵarǵısları arasında “albastı basqır”, “qara basqır”, “qara bassın” sıyaqlı ǵarǵıslar ushırasıp, qara lekseması albaslı mánisinde qollanılgan. Bizıń qaraqalpaq tilinde de “qara basqır”, “qara bassın” sıyaqlı ǵarǵıs úlgerileri bar. Islam dininde jaqsılıq hám jamanlıq perishte hám shaytan obrazlarında beriledi. *Shaytan*-islam, xristian hám basqa dinlerdiń táliymatına kóre, jawız ruwx yáki jawız ruwxlardıń baslıǵı, dúnyadaǵı jawızlıqlardıń ayıpkeri, adamlardı gúnaǵa jetelewshi kúsh. Quranda aytılıwınsha, shaytandı quday ottan jaratqan, keyin aytqanın qılmaǵanı ushın onı tasboranǵa ılayıq dep náletlegen. Biraq Allatala bendelerin onıń qılwalarına aldanbawın sınap kóriw ushın shaytanǵa múddet bergen. Sonıń ushın ol barlıq adamdı joldan azdırıwǵa háreket etedi. Tilimizde shaytan sózi hayyar, sum insanlarǵa qarata qollanıladı. Sózliklerde bolsa adamlardı din jolınan azǵırıwshı, jinayatqa, qılmısqa baslawshı qıyalıy maqluq, jin, albaslı dep beriledi [QTTS, VII tom, 2023:412].

Jortaǵa kúlim qaǵıp, júzi bejerip,

Shaytanıń qılwasın minsiz bejerip... (G.Dáwletova)

Ilimpaz G.Qalbaevanıń kórsetiwinshe “ápsanalardaǵı jin, shaytan sıyaqlı unamsız personajlar jawızlıq úlkesiniń paydası ushın gúresiwshi jawız ruwxlardıń tuwındısı bolıp, olar bir-biri menen genetikalıq jaqtan baylanıslı” [Qalbaeva G. 2013:13]. Ajiyne arab

tilinen kirip kelgen jin sóziniń kóplik forması, koncept sıpatında zıyankes, ubujıq túsinińler bildiriş keledi. Ol ápsanawiy obraz bolıp, mifologiyalıq obrazlar sistemasında óz aldına ornı bar mifonim esaplanadı [Nurullaeva S.2022:14]. Bul mifonim ájiynem súymeydi, jeti jinim, jini tırısıw, ájiynesi tırısıw sıyaqlı frazeologizmlerde júdá jaqsı saqlanǵan. Máselen: “*Ne isińiz bar, men ullı bolsam, balamniń atın Berdash qoyaman!...*” *deydi adamlardıń jinin tırısıw* (Sh.Seytov). Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózliginde jin sózin diniy túsiniń boyınsha adamzatqa túrli jamanlıq keltiriwge tırısıw jin-shaytannıń bir túri dep túsindiriledi [QTTS III tom, 2023:360]. *Babay mifonimi* kóbinese balalarǵa qarata ata-anaları tárepinen qollanıladı. Bul túsiniń haqqında Sh.Abdinazimov “Radlov, Fasmerdiń sózliklerinde tatar tilinde “Mamay” sózi “jas nárestelerdi qorqıtıw ushın qollanılatuǵın sóz” dep kórsetedi. Qaraqalpaq tilinde de tenteklik etip atırǵan balanı “babayǵa berip jiberemen” dep qorqıtıw ádeti saqlanǵan, “Mamay, babayǵa berip jiberemen” dep nárestelerdi qorqıtıw ámir Mamaydıń basıp alıwshılıq urısları nátiyjesinde bala-shaǵa, hayal-qızlardıń Mısır, Sham mámleketlerindegi qul bazarlarına aparıp satıwına baylanıslı payda bolǵan bolsa kerek dep boljaw jasaw múmkin”,- deydi ilimpaz [Abdinazimov Sh. 2020:67]. Ilimpazdıń kórsetiwinshe ol táriyxta bolǵan insan, 1335-jılları shamasında tuwılıp, Noǵay aymaqların basqarıp ámirshilik etken. *Suwperi mifonimi* kópshilik xalıqlarda bar bolǵan mifologiyalıq obraz, bas beti sulıw kelbetli hayal hám ayaq beti balıq bolǵan mifonim. Eger ol bir adamǵa salqın salsın jinli bolıp ketedi yáki ózi menen sol adamdı suwǵa tartıp ketedi degen isenim qalıplesken. “Suwperi” ápsanasında beriliwinshe kóbinese ol suwǵa shomılǵan adamlarǵa zıyanın tiygizedi. Ol adamlardı bildirmey suwǵa shomılıwǵa shaqıradı eken. Kóbinese olar shańqay tústiń waqtında shaqıratuǵın qusaydı. Suwǵa túsiwden ol bildirmey ayaǵınan tartıp suwdıń astına alıp ketedi ya bolmasa suwda shomılıp júrgen balalardı alıp ketiwge qushtar eken dep keltiriledi [QF, 77-88 tom, 2014:31]. *Aydarha mifonimi* erteklerdegi jáne bir jamanlıqtı, jawızlıqtı óz boyında jámlegen obraz aydarha esaplanadı. Qaraqalpaq tiliniń túsindirme sózliginde ápsana-erteklerde ushırasatuǵın úlken jılan mánisinde qollanıladı dep túsindiriledi [QTTS, I tom, 2023:49].

Avesto kitabında da aydarha obrazı haqqında sóz etilgen. Aydarha (Avestoda - “Azidahona”) bárshe isleri jamanlıqtan ibarat bolǵan úsh gelleli, úsh awızlı, altı kózli maqluq. Onıń maqseti dúnyanı adamzattan tazalaw, jamanlıq qudayı Ahriman onı sol maqsette jaratqan dep jazılǵan [Avesto.2015:645]. Ertelerde aydarha birese jılan dep súwretlenedi. “Málikhásen” erteginde Málikhásen terektiń basında uya salǵan suymurıqtıń palapanların aydarhadan qutqaradı [QF.67-76 tom, 2014:37]. Bunda aydarhanıń terekke jılıp órmelewı, palapanlardı jewi jılanlarǵa tán qubılıs. Jılanlar bazıda

bası jetew, adamdı záhárleytuğın, bazıda pútkil xalıqtı, qalanı jutıp jiberetuğın etip súwretlenedi. “Úsh ağayınli jigít hám aydarha hayal” erteginde “*Sóytip neshe jil adam jutqan, qalanı qarap etip turğan aydarhadan xalıq birigip oylasıp, tásil tawıp, onu óltirip qutuladı*” dep ángimelenedi [QF.67-76 tom, 2014:41]. Aydarha mifonimi hayal obrazında da, erkek obrazında da óz kórinisine iye. Degen menen kópshilik erteklerde hayal aydarha kóbirek kózge taslanadı. Joqarıda atı atalgan ertekte de patshanıń hayalı negizi aydarga ekenligi ayıladı. Aydarha Koreya, Vetnam, Qıtay hám Yaponiya mámleketlerinde aydarha kúsh hám áwmet simvolı sıpatında qaraladı. Qıtay mádeniyatı táriyxında abıroylı, jetiskenlikke erisken adamlardı aydarhağa, al ázzi adamlardı qurt hám soğan uqşas jánliklerge teńlestirgen. Izertlewlerde jamanlıq konceptli mifonimlerdiń basım kópshiligi hayal keypinde súwretlenedi. Óytkeni hayalzattı tábiyatında hayyarlıq, mákkarlıq konceptleri basımıraq keledi. Sonlıqtan da bul mifonimler hayal keypinde gewdelenip, al jaqsılıq konceptli aqıllıq, saqıylıq túsiniqleri bolsa erler obrazında Ayaz ata, Qıdır ata, pirlar, gayıp eren qırıq shiltenlerde gewdelenedi.

Solay etip, mifonimler til hám de sanada óz kórinisin tabıwshı túsiniqlerden bolıp, olar seziniw hám oylaw iskerliginiń jemisi ekenligi belgili boladı. Xalıq túsiniğindeki jamanlıq konceptli personosferalar hesh bir derekte insaniyatqa járdem bergenligi sóz etilmeydi. Bul bolsa adamlardıń jaqsılıqtı túsiniwine imkan jaratadı.

Paydalanılğan ádebiyatlar dizimi

1. Abdinazimov Sh, X.Tolibayev. Lingvokulturologiya.-Nókis: «Qaraqalpaqstan», 2020.
2. Авесто. Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи.-Тошкент,-2015.
3. Kdirbaeva G. Mifologik konseptosfera birliklarining lisoniy voqelanishining kognetiv diskursiv xususiyatlari. Filol. Ilim.dokt. (DSc) diss. –Nukus: 2024.
4. Qalbaeva G. Qaraqalpaq xalıq ápsanaları. «Qaraqalpaq xalıq awızeki dóretiwshiligi páni boyınsha metodikalıq qollanba. – Nókis: 2013.
5. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық 67-76-томлар. – Нөкіс: «Илим», 2015.
6. Қарақалпақ фольклоры. Көп томлық 77-87-томлар. – Нөкіс: «Илим», 2014.
7. Қарақалпақ тилинің түсиндирме сөзлиги. I,III,VII томлар. – Нөкіс: «Қарақалпақстан», 2023.
8. Нуруллаева С. Замонавий ўзбек шериятида мифологик образлар стилизацияси ва метафоризацияси. Филол. фанл. бўйича фалс. докт. (PhD)... дисс. автореферати. – Самарқанд, 2022, -Б. 14.
9. Usenova V.J. Inglis hám qaraqalpaq tillerinde adam múshelerin gewdelendiriwshi mifologiyal4q koncept birlikleriniń lingvomádeniy talqısı. Filol.ilim.boyınsha filos.dokt. (PhD) ...diss. –Nókis, 2024, B-68.